

A EPIDEMIOLOGIA DA TUBERCULOSE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO ENTRE OS ANOS DE 2020-2023

THE EPIDEMIOLOGY OF TUBERCULOSIS IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE MUNICIPALITY OF PORTO VELHO BETWEEN THE YEARS 2020-2023

Área: Saúde

Pollyane Tayse Costa Leitão Marcellino ¹

Higo Kippert Motinho ²

Davi Pery Rainieri ³

Julia de Almeida Carvalho ⁴

Maikon Barbosa Barros ⁵

Davi Artur Bezerra de

Lavor ⁶

Beatriz Gago Pereira ⁷

Flávia Gabriela Rosa ⁸

¹Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO),

²Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO),

³Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO),

⁴Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO),

⁵Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO),

⁶Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO),

⁷Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO),

⁸ Mestre, docente no Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO).

Resumo

A Tuberculose é uma doença infecciosa com alta prevalência no sistema carcerário brasileiro, devido à superlotação e condições precárias de higiene, constituindo uma das principais causas de óbito em todo o Mundo. Este estudo analisa dados epidemiológicos do sistema penitenciário de Porto Velho entre 2020-2023, observando-se o predomínio de homens acima de 30 anos, de origem negra, de baixa escolaridade, solteiros, com Tuberculose do tipo misto, que não foram submetidos ao tratamento diretamente observado, apresentando histórico de abuso de álcool/drogas e longas estadias na prisão. Palavras-Chave: Tuberculose. Sistema Penitenciário. Condições de Moradia.

Abstract

Tuberculosis is an infectious disease with high prevalence in the Brazilian prison system, due to overcrowding and poor hygiene conditions, constituting one of the main causes of death throughout the world. This study analyzes epidemiological data from the Porto Velho penitentiary system between 2020-2023, observing the predominance of men over 30 years old, of black origin, with low education, single, with mixed tuberculosis, who were not subjected to treatment directly observed, presenting a history of alcohol/drug abuse and long stays in prison. Keywords: Tuberculosis. Penitentiary System. Housing Conditions.

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

Introdução

A Tuberculose (TB) é uma doença causada por diversos tipos de bactérias, incluindo a *Mycobacterium tuberculosis*, infecciosa e transmissível, que acomete prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. Quando não diagnosticada e tratada precocemente, a doença pode evoluir para problemas pulmonares graves. (FIOCRUZ, 2022). Historicamente, há evidências da TB há cerca de oito mil anos, com sua possível origem advindas do contato com bovinos infectados pela bactéria *Mycobacterium bovin*. (UNICAMP, 2019).

No que diz respeito a sua epidemiologia, a Tuberculose surge em condições de pobreza, aglomerações e de doenças crônicas debilitantes. Nesse sentido, dados epidemiológicos atualizados extraídos do Sistema de Notificação de Agravos (SINAM) indicam desafios significativos relacionados à Tuberculose no sistema penitenciário de Porto Velho, Rondônia, com altas taxas de infecção e coinfeção com os portadores HIV (DATASUS, 2023).

O diagnóstico da Tuberculose é realizado por meio de métodos microbiológicos, como baciloscopia, cultura e testes de sensibilidade.

No entanto, é fundamental evoluir no diagnóstico precoce, especialmente em ambientes como o sistema penitenciário, onde o risco de disseminação é elevado. (Nóvoa Lobo, 2023).

O tratamento envolve o uso de medicamentos disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto no contexto carcerário, alguns fatores contribuem para a falta de continuidade do tratamento e o surgimento de formas resistentes do *Mycobacterium Tuberculosis*, dentre eles a deficiência do poder público no fornecimento de medicamento, o descaso humano para com aqueles privados de liberdade e até mesmo os altos índices de fuga. Nesse contexto, enfatiza-se que a adesão e o acompanhamento supervisionado por profissionais da saúde no tratamento são cruciais para a melhora dos pacientes. (Fiocruz, 2019).

Para combater a Tuberculose, é fundamental coordenar políticas públicas em níveis federal, estadual, regional e municipal, por meio de uma abordagem integrada e colaborativa de todas as esferas do governo e da sociedade. Para isso, incluem-se medidas de ampliação do acesso à população, fiscalização de programas de prevenção da Tuberculose e implementação de

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

medidas de controle de infecção, como a instalação de exaustores e o uso de máscaras em ambientes de risco. (Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, 2022).

Este estudo analisa os dados epidemiológicos relativos à Tuberculose na população carcerária nos anos de 2020 a 2023, com o objetivo de investigar a prevalência, incidência e fatores de risco neste contexto. Além de analisar as taxas de detecção de casos de TB e a eficácia dos serviços de diagnóstico e tratamento exercido por políticas de saúde públicas voltadas para as unidades prisionais. (Fiocruz, 2023).

Referencial Teórico

Entender as características das pessoas privadas de liberdade que portam a TB e, muitas vezes, concomitantemente com a HIV/AIDS, enfatiza a importância de analisar com cuidado os mais diversos fatores de risco, incluindo aspectos sociodemográficos, clínicos e comportamentais, razão pela qual o presente trabalho visa analisar os dados epidemiológicos relativos à Tuberculose na população carcerária nos anos de 2020 a 2023, a fim de investigar a prevalência, incidência e os fatores de risco encontrados neste contexto. Além disso, busca-

se analisar as taxas de detecção de casos de TB e a eficácia dos serviços de diagnóstico e tratamento exercido por políticas de saúde públicas voltadas para as unidades prisionais. (Fiocruz, 2023).

Na tentativa de combater a Tuberculose, faz-se necessário coordenar políticas públicas em níveis federal, estadual, regional e municipal, a partir de uma abordagem integrada e colaborativa de todas as esferas do governo e da sociedade. Tal medida inclui ampliar o acesso à população, fiscalizar programas de prevenção da Tuberculose e implementar medidas de controle de infecção, como a instalação de exaustores e o uso de máscaras em ambientes de risco. (Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, 2022).

Metodologia

O presente estudo possui um caráter epidemiológico descritivo, e foi conduzido com base em uma base de dados secundária do Sistema de Informação de Agravos e de Notificações (SINAN NET). Os dados coletados em outubro de 2023 são provenientes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia e abrangem o período de 2020 a 2023.

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

Os aspectos a serem considerados no estudo incluem gênero, faixa etária, distribuição de novos casos por ano de diagnóstico, o número de casos de Tuberculose com encerramento no segundo ano após o diagnóstico, desfecho do diagnóstico, coinfeção de Tuberculose e HIV, bem como as características relacionadas à forma de infecção (pulmonar, extrapulmonar ou ambas). Os dados foram analisados e apresentados em gráficos e tabelas para uma visualização dinâmica do cenário epidemiológico.

Resultados/Discussão

A pesquisa em Porto Velho/RO (PVH) sobre Tuberculose em reeducandos, utilizando dados epidemiológicos do sistema penitenciário local destaca que a superlotação e as condições de higiene precária no sistema penitenciário são responsáveis por um ambiente propício para a disseminação da doença e dificultam o tratamento eficaz. Estatísticas recentes mostram que a Tuberculose representa uma preocupação crescente na população carcerária de Porto Velho, ressaltando a importância de medidas preventivas e tratamento adequado (Secretaria de Saúde de Porto Velho, 2023).

De acordo com Camillo, et al. (2022), o perfil epidemiológico das pessoas que falecem

de Tuberculose (TB) e HIV/AIDS no sistema carcerário é geralmente composto por pessoas do sexo masculino, com idade acima de 30 anos, de origem negra com baixa escolaridade, solteiro, sofrendo de uma forma mista de TB, não submetidos ao tratamento diretamente observado (TDO), histórico de abuso de álcool/drogas, e longos períodos na prisão. Por tanto, entender as características das pessoas privadas de liberdade que falecem devido a TB e HIV/AIDS enfatiza a importância de analisar com cuidado seus diversos fatores de risco, incluindo aspectos sociodemográficos, clínicos e comportamentais.

Analisando os dados do SINAN NET (Datusus, 2023) referentes ao sistema penitenciário no Município de Porto Velho/RO foi possível denotar uma prevalência maior em pessoas do sexo masculino, principalmente entre 20 e 34 anos, com eficácia no tratamento após dois anos, porém com desafios da coinfeção por HIV.

Assim, faz-se necessária a implementação de medidas ambientais e ações de políticas públicas na prevenção da contaminação e disseminação, uma vez que a grande vulnerabilidade das populações privadas de liberdade decorre principalmente das más condições das estruturas carcerárias, visto que, o ambiente pouco salubre dos presídios propicia

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

uma alta taxa de transmissibilidade e violam os direitos básicos dos detentos, como moradia digna e saúde, além de desfavorecer a equidade.

Considerações Finais

Os dados epidemiológicos entre os anos de 2020-2023, evidenciam que as precárias condições de moradia e de salubridade vividas por aqueles privados de liberdade favorecem altas taxas de infecção e a disseminação no sistema carcerário, em especial da cidade de Porto Velho/RO, com predominância em pessoas do sexo masculino, com idade acima de 30 anos, de origem negra, com baixa escolaridade, senso na maioria solteiro, sofrendo de uma forma mista de TB, não submetidos ao tratamento diretamente observado (TDO), com histórico de abuso de álcool/drogas, e que passaram longos períodos na prisão.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília: MS; 2011.

CAMILLO, Ana Julia Gonçalves et al. **Fatores associados ao óbito por tuberculose e HIV/aids em presídios**: revisão integrativa. Acta Paulista de Enfermagem. 2022, v. 35. Acessado 28 mar. 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.37689/acta-a-pe/2022AR016066>><<https://doi.org/10.37689/acta-a-pe/2022AR016066>>.

DATA SUS. **Dados epidemiológicos da tuberculose**. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 28 mar. 2023.

DATASUS, SINAN-net. **Dados de tuberculose do sistema prisional de Porto Velho-RO**. 08.09.2023. Disponível em: <<https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>>. Acesso em: 28 mar. 2023.

FIOCRUZ. **Como é feito o diagnóstico da tuberculose?** Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/pergunta/como-e-feito-o-diagnostico-da-tuberculose>. Acesso em: 5 abr. 2023.

FIOCRUZ. **Tuberculose**. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/doenca/tuberculose>. Acesso em: 4 abr. 2023.

GOV.BR. **Tratamento e prevenção**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/tratamento-e-prevencao>. Acesso em: 10 abr. 2023.

GOV.BR. **Ministério da Saúde lança Plano de Nacional Pelo Fim da Tuberculose Como Problema de Saúde Pública - Estratégias para 2021-2025**. Disponível em: <https://www.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2023.

NÓVOA-LÔBO, Nancy Meriane de; CAMPOS, Mônica Rodrigues; PIRES, Débora Castanheira. Tuberculose no sistema prisional brasileiro: cenários via Joinpoint entre 2007 e 2019. Cadernos de Saúde Pública Online, v. 39, n. 9, 2023.

SAN Pedro A, OLIVEIRA, RM. **Tuberculose e indicadores socioeconômicos**: revisão sistemática da literatura. Rev Panam Salud Pública 2013; 33(4):294-301.

28 A 30 DE MAIO DE 2024

Saúde Digital, Inteligência Artificial e Novas Tecnologias:

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global